

ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ МЕТРОЛОГИИ

Ваисов Азиз амангелди угли

преподаватель

Джурабоев Дилшод Муратович

(Совместно Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных
технических квалификации)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11504985>

Аннотация: В статье представлена история возникновения единиц измерения, их создания и современного состояния. Представлены различия между тремя основными постулатами метрологии в прошлом и сегодня, изменения в них, информация о том, какой точности можно достичь с помощью постулатов.

Ключевые слова: Истинное значение величины, европейская культура, переменная физическая величина, постулат, пороговое несоответствие, модуль.

С древних времен наш народ имел связи со многими странами мира в экономической, научной и многих других областях. После завоевания Средней Азии в XIX веке Россия реализовала планы по ознакомлению местного населения с «европейской культурой». В 1894 году российское правительство издало указание о безусловном применении русской меры в Туркестане. После этого вся информация о старых местных измерениях и единицах измерения стала постепенно выдавливаться из оборота. Например, в 1930-е годы вместо анализа использовались такие единицы измерения, как анализ, сажень вместо саргина, десятина вместо таноба, верста вместо мили. 20 мая 1875 года документы метрической конвенции были подписаны в Париже дипломатическими представителями 17 стран. Система международных единиц используется в бывшем СССР с 1960 года.

Идея о том, что результат измерений является случайным числом, является основным постулатом метрологии. Любое измерение заключается в сравнении неизвестной величины с известной. В результате сравнения находится значение неизвестной размерности относительно известного значения. На процесс сравнения измерений влияет множество случайных и неслучайных факторов. Каждый раз, когда возвращается результат сравнения измерений, получается немного другой результат, чем раньше. Предыдущие и современные постулаты метрологии принципиально отличаются друг от друга. Рассмотрим сначала предыдущий постулат. Возьмем один пример: берем грушу. Взвешиваем

его на весах, например, на мерных весах в магазине. Допустим, масса получилась 54 г. Затем увеличьте его, например, тигра.

Мы взвешиваем продукцию на весах, которые стоят на земле. Теперь значение, которое мы получаем, составляет 55 г. Затем мы взвешиваем ту же грушу на больших автомобильных весах. Эти весы не воспринимают вес груши, поскольку она не имеет массы. Теперь последний эксперимент, разрезаем грушу на несколько частей, взвешиваем каждую часть на лабораторных весах и подсчитываем конечный результат. Полученное значение может составлять 54,3717 г. Мы получили четыре разных значения в этих четырех разных измерительных приборах. Теперь мы можем принять любое из этих значений за фактическую массу груши. Конечно, в эксперименте указана именно стоимость груши. Это значение и есть то, что мы называем истинной ценностью.

Истинное значение — это значение, которое количественно описывает величину всесторонне, точно и полностью. Однако нет возможности точно измерить его. Например, мы нашли очень точные весы и хотим определить массу груши. Но мы не можем получить окончательное значение по этой шкале. Потому что груши теряют очень небольшое количество влаги. Поэтому мы не можем получить точное значение. Более точного измерительного инструмента нет и никогда не будет. С метрологической точки зрения существуют определенные метрологические характеристики средства измерений, и только обладая этими характеристиками, мы можем оценить полученный результат. Отсюда можно сделать вывод, что при невозможности измерения истинного значения в процессе измерения используется другое значение, близкое к нему и которое можно использовать вместо него, то есть истинное значение. В связи с этим выделяют три основных постулата метрологии:

Постулат 1 – Существует истинное значение измеряемой величины.

Постулат 2 – Невозможно определить истинное значение величины.

Постулат 3. Истинное значение величины в практике измерений постоянно. Можно сказать, что измеряемая величина имеет три значения:

Истинное значение (невозможно определить); Истинное значение (близкое к истинному); Производное значение (экспериментальное значение); Давайте посмотрим на текущие постулаты;

Согласно первому постулату метрологии – результат измерения является случайной величиной. На практике измерения всегда

производятся под влиянием различных факторов, и полностью учесть влияние этих факторов невозможно. Соответственно, примем неизвестную размерность () за известную «количество отсчетов», полученное в результате сравнения с размером формула представляет собой случайное число и она не является числовым значением (q) величины, измеряемой в формуле. Согласно первому постулату теории измерений, существует определенная физическая величина и ее реальная ценность в рамках принятой модели объекта исследования. Если указанная деталь представляет собой цилиндр, она имеет диаметр и может быть измерена. Если указанная деталь не является цилиндром, то есть если ее сечение не является кругом, например эллипсом, то ее диаметр измерить невозможно. Соответственно, измеряемая величина существует только в рамках принятой модели, то есть логический результат может быть достигнут только тогда, когда модель соответствует заданному объекту.

Из первого постулата следует следующий вывод: для данной физической величины объекта измерения существует большое количество измеряемых величин и, соответственно, их действительных значений.

Согласно первому постулату теории измерений, измеряемому свойству объекта измерения соответствует определенный показатель модели. Вот и все для этой модели показатель не должен меняться в течение времени, необходимого для измерения. Из упомянутого положения вытекает второй постулат теории измерений: действительная величина измеряемой величины постоянна.

Определить соответствующую величину можно, извлекая постоянный показатель модели. Для переменной физической величины необходимо выделить ровно один постоянный показатель и измерить его. В общем, такой константный указатель можно ввести с помощью определенной функции. Из такого подхода вытекает следующее следствие: для измерения изменяющейся физической величины необходимо определить ее постоянный показатель – измеряемую величину. Измеренная величина определяется как показатель принятой модели, а ее значение, полученное в результате абсолютно точного измерения, принимается за истинное значение соответствующей измеряемой величины. При создании модели измеряемого объекта такое

допущение вызывает несоответствие показателя модели реальным свойствам объекта. Такое несоответствие

Это называется «несоответствие порога».

Третий постулат теории измерений гласит, что «имеется несоответствие между измеряемой величиной и изучаемым свойством объекта». Пороговое несоответствие ограничивает точность, которую можно достичь при измерении измеряемой физической величины. Поскольку невозможно создать абсолютно точную модель измеряемого объекта, невозможно устранить пороговое несоответствие между измеряемой физической величиной и показателем. модель объекта.

Краткое содержание. Основная идея, высказанная в статье, заключается в том, что предыдущие постулаты и нынешние постулаты принципиально отличаются друг от друга. В предыдущих постулатах было всего три значения. Кроме того, для проведения точных измерений требовалось мало измерительных инструментов. Именно поэтому эти постулаты не имеют точного значения. Сегодня, благодаря развитию технологий, можно получать точные значения измерений.

Использованная литература:

1. П. Р. Исмагуллаев, А.Н. Максудов, А.Х. Абдуллаев, Б. М. Ахмедов, А.А. Азамов
«Метрологическая стандартизация и сертификация», издательство «Узбекистан», Ташкент-2001.
2. А.А. Абдувалиев «Стандартизация и сертификация метрологии», главный редактор издательско-полиграфического акционерного общества «Шарк», г. Ташкент – 2018г.
3. www.standart.uz – «Агентство Узстандарт».
4. Eass.org.by – Межгосударственный совет СНГ

